

Guía de autores para la Revista Divulgación Científica por y para Jóvenes Investigadores

Autores: Dr. Enrique Javier Carrasco-Correa y Marta Mon-Conejero

En esta guía para autores se resumen los aspectos fundamentales para poder enviar el artículo previo a su revisión por pares:

Normativa de la publicación:

- Todos los autores deben estar de acuerdo en la publicación del artículo en cuestión
- Los autores que actúen como enlace entre los autores del artículo y los editores de esta revista podrán ser requeridos para actuar como evaluadores de otros trabajos, requerimiento que podrán aceptar o rechazar
- Esta revista publica en modo open access y por tanto, nunca se solicitará dinero por su publicación
- Todos los artículos tendrán asignado su número DOI y la numeración correspondiente al número de la revista y páginas

Tipos de publicaciones:

- **Minireview:** Review corta que cuente el estado actual, las innovaciones y las perspectivas futuras de un área en concreto (Idioma: preferentemente inglés, pero castellano también es aceptado; con referencias).
- **Short communication:** Resumen científico de algún artículo del que se sea autor y se quiere mostrar un resumen que muestre los aspectos más importantes e innovadores (Idioma: preferentemente inglés, pero castellano también es aceptado; referencias si es necesario).
- **Good procedures summary:** Detalles de las buenas prácticas que han de seguir nuevos investigadores para empezar a trabajar en un campo, cosas que hay que tener en cuenta y que a veces no se encuentran descritas en los artículos (Idioma: preferentemente inglés, pero castellano también es aceptado; referencias si es necesario).
- **Artículo de opinión:** Artículos donde los investigadores pueden expresar su opinión acerca de un área, desde el estado en el que se encuentra hasta hacia donde haría falta que evolucionase esa área (Castellano o inglés, no hace falta referencias).
- **Artículos divulgativos:** Un artículo que incluya información acerca de un tema de investigación realizado de una manera amena y entendible para todos los públicos y que sirva para dar a conocer el mundo de la investigación a toda la gente, que esté o no en el mundo de la ciencia (Idioma: preferentemente castellano, pero inglés también es aceptado; referencias si es necesario).
- **Artículo de docencia:** Artículo de nuevas innovaciones que se están haciendo en el mundo de la docencia o ejemplos que puedan adaptarse en otros centros y que sirvan para mejorar la docencia en las universidades, institutos y otros centros educativos (Idioma: preferentemente castellano, pero inglés también es aceptado; referencias si es necesario).

Formato de la publicación:

- Los trabajos deben incluir: Título, autores, procedencia autores, información del autor principal y el contenido en cuestión (adaptado en función del tipo de comunicación), unas conclusiones y las referencias
- Todos los trabajos deberán realizarse en formato de microsoft office (word)
- La extensión máxima será de 10 páginas presentadas a doble espacio en Times New Roman a tamaño 12 y con un máximo de 3 figuras, 1 tabla y 24 referencias.
- Las figuras, tablas y la bibliografía cuenta para el número máximo de páginas.
- Las figuras, tablas y la bibliografía deben estar incluidas en el documento word
- La bibliografía se presentará entre corchetes en el texto y al final del texto siguiendo el formato que se muestra a continuación:

Referencias:

[1] J. van der Geer, J.A.J. Hanraads, R.A. Lupton, The art of writing a scientific article, *J. Sci. Commun.* 163 (2010) 51–59. <https://doi.org/10.1016/j.Sc.2010.00372>.

Reference to a journal publication with an article number:

[2] J. van der Geer, J.A.J. Hanraads, R.A. Lupton, 2018. The art of writing a scientific article. *Heliyon*. 19, e00205. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00205>.

Reference to a book:

[3] W. Strunk Jr., E.B. White, *The Elements of Style*, fourth ed., Longman, New York, 2000.

Reference to a chapter in an edited book:

[4] G.R. Mettam, L.B. Adams, How to prepare an electronic version of your article, in: B.S. Jones, R.Z. Smith (Eds.), *Introduction to the Electronic Age*, E-Publishing Inc., New York, 2009, pp. 281–304.

Reference to a website:

[5] Cancer Research UK, *Cancer statistics reports for the UK*. <http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/>, 2003 (accessed 13 March 2003).

Reference to a dataset:

[dataset] [6] M. Oguro, S. Imahiro, S. Saito, T. Nakashizuka, Mortality data for Japanese oak wilt disease and surrounding forest compositions, *Mendeley Data*, v1, 2015. <https://doi.org/10.17632/xwj98nb39r.1>.